

БАЛИҚЧИЛИК ТАРМОҒИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНING БУГУНГИ ҲОЛАТИ

Антимбетов Амирбек Коишибекович

Тошкент давлат аграр университети и.ф.ф.д.

(PhD) катта ўқитувчиси

E-mail: amirbek383@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245725>

Балиқчилик тармоғини барқарор ривожлантириш, аҳолининг озиқ-овқат истеъмоли (истеъмол саватчаси) таркибидаги балиқ ва балиқ маҳсулотлар ҳажмини тиббий меъёрлар даражасига етказиш, мавжуд сув ресурслари ҳамда сув ҳавзаларидан самарали фойдаланиш, аҳоли бандлигини ва кўшимча даромад олишини таъминлаш каби долзарб ижтимоий-иқтисодий йўналишларда аграр ислохотлар кўлами сўнгги 5 йилликда янгича услублар ва “иқтисодий кайфият”да амалга оширилди.

Мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқларида соғлом ва рақобатбардош йўналишларни шакллантиришда инновацион техника ва технологияларни жорий этиш, чорвачилик, хусусан балиқчилик тармоғини модернизациялаш масалалари кун тартибига олиб чиқилди ҳамда уларни қаратилган бир қатор меъёрий ҳужжатлар, рағбатлантириш дастаклари ишлаб чиқилди.

Таъкидлаш жоизки, 2016-2021 йилларда балиқчилик тармоғини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукуматининг бир қанча қарорлари қабул қилинди. Жумладан бевосита балиқчилик тармоғини ривожлантиришга оид 5 дан ортиқ қарор ва билвосита тармоқ ривожига ижобий таъсирга эга бўлган 10 дан ортиқ қарорлар қабул қилинганлиги маҳсулот ҳажми ҳамда иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари ортишига замин яратиб берди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 13-январдаги “Балиқчилик тармоғини янада ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 83-сонли қарорига мувофиқ “2022 йил 1 февралдан 2025 йил 1 январга қадар балиқчиликни интенсивлаштириш учун зарур бўлган асбоб-ускуналар ва технологиялар (аэратор, бассейн, автокормушка, УЗВ) ҳамда қайта ишлаш ускуналарини ишлаб чиқаришни йўлга қўйган, бироқ даромадининг 80 фоизидан ортиғини ушбу ускуналарни ишлаб чиқаришдан оладиган субъектлар учун фойда солиғи (тижорат банкларида жойлаштирилган маблағлардан олинган фоизлардан ташқари), юридик шахслардан олинадиган ер солиғи, юридик

шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкалари 50 фоизга камайтирилди”¹.

Юқоридаги каби аграр ислохотлар натижасида балиқчилик тармоғи самарадорлик кўрсаткичлари барқарор ўсиб борди. Хусусан, 2017-2021 йиллар оралиғида балиқ ишлаб чиқариш 2 баробардан кўпроқ ўсиш динамикасига эга бўлди ёки 5 йилда ўртача йиллик 20 фоиздан ўсиб борди (1-жадвал).

1-жадвал.

Республикамизда балиқчилик тармоғида ялпи ҳосил (овланган балиқ) миқдори ўзгариши, тонна²

Худудлар	Йиллар					2021 йил 2017 йилга нисбатан, % да
	2017	2018	2019	2020	2021	
Қорақалпоғистон Республикаси	6157,2	9856,7	12847,0	14441,9	12637,3	205,2
Андижон	4081,0	10224,0	11048,6	17414,6	20178,1	494,4
Бухоро	3399,7	3737,9	5798,3	7082,0	10877,0	319,9
Жиззах	13837,6	7151,5	10314,9	13117,9	13687,2	98,9
Қашқадарё	4769,6	4796,1	5714,4	5441,5	5323,3	111,6
Навоий	12565,9	10882,4	11997,6	12458,2	12769,0	101,6
Наманган	5218,0	5360,0	6931,6	8740,2	11997,1	229,9
Самарқанд	3435,3	4006,1	8974,1	12725,1	19534,9	568,7
Сурхондарё	3876,0	3815,9	3610,8	4497,2	5476,9	141,3
Сирдарё	2222,4	5375,9	9994,1	5551,1	6434,7	289,5
Тошкент	8155,1	9867,2	7896,6	9726,9	13239,0	162,3
Фарғона	6781,6	6430,3	10567,6	11151,7	12155,7	179,2
Хоразм	9401,0	9480,3	16021,4	21754,	27622,9	293,8

¹ <https://lex.uz/uz/docs/5821946>

² Давлат статистика агентлиги маълумотлари

				3		
Жами	83900,4	90984,3	121717,0	14402,6	171933,1	204,9

Худудлар кесимида қарайдиган бўлсак, энг катта ўсиш Самарқанд (5,6 баробар), Андижон (4,9 баробар) ва Бухоро (3,2 баробар) вилоятлари ҳиссасига тўғри келса, Қашқадарё (1,1 баробар) ва Навоий (1,01 баробар) вилоятларида ўсиш суръати ўртача кўрсаткичлардан бир қанча пастлиги кузатилган. Ўз навбатида Жиззах вилоятида ҳам пасайиш кузатилганлигини кўришимиз мумкин. Бу вилоятда балиқ етиштириш, истеъмол қилиш ва уни сотиш географиясининг ўзгариб бораётганлиги ҳамда интенсив усулларнинг жорий этилишига эътибор берилмаётганлиги, экстенсив усулларнинг сақланиб қолаётганлиги билан изоҳланади.

Олиб борилган амалий тадбирлар ҳамда рағбатлантириш дастаклари таъсирида Қорақалпоғистон Республикасида ҳам балиқчилик тармоғи жадал ривожланиб бормоқда. Қорақалпоғистон Республикаси ва унинг туманларида балиқчилик тармоғи ялпи ҳосил йиллар кесимида ўрганилганда маҳсулот ҳажми 2,1 баробар ёки 6,6 минг тоннага ошганлигини кўришимиз мумкин. Айниқса ўсиш суръатлари Тахиатош (13 баробар), Чимбой (4,2 баробар), Шўманай (4,2 баробар), Қонликўл (3,3 баробар) туманларида юқори бўлган (2-жадвал).

2-жадвал.

Қорақалпоғистон Республикаси балиқчилик тармоғи ялпи ҳосил (тонна) тўғрисида маълумот³

№	Туманлар	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилда 2017 йилга нисбатан ўзгариши	
							(+,-)	%
1	Амударё	531,8	667	921	1078,8	1686,4	1154,6	317,1
2	Беруний	391,6	421,2	495	617	1005,4	613,8	256,7
3	Қонликўл	135,5	90	167	98,8	452,8	317,3	334,2
4	Қораўзак	368,2	410,6	319	346,3	312,6	-55,6	84,9
5	Кегейли	178,2	397,2	297	223,2	355,8	177,6	199,7
6	Қўнғирот	701,7	780,5	483	997,7	1073,5	371,8	153,0

³ Қорақалпоғистон Республикаси Статистика бошқармаси маълумотлари асосида тузилган.

7	Мўйноқ	1678	4876,3	7204	7096,9	1623,2	-54,8	96,7
8	Нукус	240,5	258,9	348	375,3	469	228,5	195,0
9	Тахтақўпир	407,7	363,3	428	544,6	857,2	449,5	210,3
10	Тўрткўл	364,7	385,2	468	479,3	1121,3	756,6	307,5
11	Хўжайли	130,7	110,3	114	228,4	432,9	302,2	331,2
12	Чимбой	203	248,2	293	752,4	860	657	423,6
13	Шўманай	128,2	126,4	158	244,5	541,6	413,4	422,5
14	Элликқала	467,9	434,6	718	841,9	1187,8	719,9	253,9
15	Тахиатош	33,3	27,6	309	388,9	425,3	392	1277,2
16	Бозатау	0	0	0	78,1	167,1	0	0,0
ҚҚР жами:		5962	9591	12721	14442	12637	6675	212,0

Аммо, Қораўзак тумани 14,1 фоиз ва Мўйноқ туманида 3,3 фоиз пасайиш кузатилган. Ўз навбатида 2019 йилгача балиқчилик хўжаликлари мавжуд бўлмаган Бозатау туманида интенсив балиқчилик хўжаликлари ташкил этилаётганлиги ҳамда 2020-2021 йилларда мос равишда 78,1 ва 167,1 тонна балиқ етиштирилганлиги алоҳида эътироф этишимиз мумкин.

1-расм. Қорақалпоғистон Республикасида етиштирилаётган балиқнинг хўжаликлар кесимида тақсимланиши, тонна⁴

⁴ Қорақалпоғистон Республикаси Статистика бошқармаси маълумотлари асосида тузилган.

Қорақалпоғистон Республикасида етиштирилаётган балиқнинг хўжаликлар кесимида кўриб чиқадиган бўлсақ, асосий маҳсулот фермер хўжаликлари томонидан етиштирилаётганлигини кўришимиз мумкин.

Хусусан, 2017 йилда фермер хўжаликлари томонидан 3694,3 тонна балиқ етиштирилган бўлса, 2019 йилда 8376,3 тонна ва 2021 йилга келиб 7456,0 тонна балиқ етиштирилган (1-расм).

Шунингдек, сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги корхоналари улуши ҳам ортиб бормоқда. Ушбу хўжалик шаклидаги субъектлар томонидан 2017 йилда 2339,7 тонна балиқ етиштирилган бўлса, 2019 йилда 5267,3 тонна ва 2021 йилга келиб 4549,4 тонна балиқ етиштирилган. Деҳқон хўжаликларининг улуши ўсиш динамикасига эга бўлсада, ҳамон кичиклигича қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда Қорақалпоғистон Республикасида балиқ етиштириш учун етарли салоҳият ва талаб мавжуд бўлиб, ишга солинмаган кўплаб ички имкониятлар яратилаётган шароитлар таъсирида узоқ йиллик танаффусдан кейин аста секин яна жонланиб бормоқда. Балиқ етиштирувчилар сони ортиб, уларга ажратилаётган табиий ва сунъий сув ҳавзалари майдонлари кенгайиб бормоқда.

Шу боис ушбу хўжаликларда интенсив кичик ҳажмли, мобил балиқчилик цехларини ташкил этиш, қишлоқ хўжалиги корхонлари билан кооперацион алоқаларни ўргатган ҳолда маҳсулот ва ресурсларни етказиб бериш тизимини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Узбекистон Республикасининг Президентининг 2018 йил 6 апрелдаги «Балиқчилик тармогини жадал ривожлантиришга доир қушимча чоратadbирлар тугрисида»ги ПК 3657-сонли Қарори, «Qishloq hayoti», 10.04.2018 й., 37 (8900).
2. Камиллов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. БАЛИҚЧИЛИК (Узбекистонда карп балиқларини қупайтириш), Тошкент, «Чинор»ЭНК, 2003, 88 б.
3. Шодимардонов Д.Р. Минтачаларда балиқчиликни ривожлантириш, «HILOL MEDIA» МЧЖ, Тошкент-2010, 79 б.
4. Қорақалпоғистон Республикаси Статистика бошқармаси маълумотлари.

